

TARIXIY-BADIIY MATNLAR KORPUSLARINI YARATISH HAMDA SEMANTIK MODELLASHTIRISH MUAMMOLARI

PROBLEMS OF CREATING CORPORA OF HISTORICAL-LITERARY TEXTS AND SEMANTIC MODELING

Komilova Gulmira Olimovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti katta ilmiy xodimi va Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv universiteti v.b., dotsenti
e-mail: komilovaguli1988@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu tezisdagi tarixiy-badiiy matnlar korpuslarini yaratish, ularni lingvistik va semantik jihatdan belgilash hamda raqamli muhitda modellashtirish bilan bog‘liq nazariy-amaliy muammolar yoritiladi. Tarixiy-badiiy matnlarda uchraydigan arxaizmlar, tarixiy realiyalar, onomastik birliklar, etnografik nomlar, madaniy xoslangan ifodalar va badiiy-estetik vositalarni semantik jihatdan tasniflash masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, bunday matnlar asosida parallel korpus va ko‘pqatlamli semantik baza yaratishning ahamiyati asoslanadi.

Kalit so‘zlar: tarixiy-badiiy matn, korpus, parallel korpus, semantik baza, semantik modellashtirish, annotatsiya, realiya, korpus lingvistikasi.

Annotation

This thesis discusses the theoretical and practical problems of creating corpora of historical-literary texts, their linguistic and semantic annotation, and their modeling in the digital environment. Special attention is paid to the semantic classification of archaisms, historical realia, onomastic units, ethnographic names, culturally marked expressions, and artistic devices found in historical-literary texts. The paper also substantiates the importance of creating parallel corpora and multilayered semantic databases based on such texts.

Key words: historical-literary text, corpus, parallel corpus, semantic base, semantic modeling, annotation, realia, corpus linguistics.

Kirish

Zamonaviy tilshunoslikda matnlarni raqamli shaklda jamlash, izohlash va tahlil qilish masalasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Korpus lingvistikasi til birliklarini sun‘iy tuzilgan misollar asosida emas, balki real matnlar va tabiiy nutq namunalariga tayangan holda o‘rganishga imkon beradigan ilmiy yo‘nalish sifatida

shakllangan [Hunston, 2002, 2]. Ayniqsa, tarixiy-badiiy matnlar asosida korpus yaratish nafaqat tilshunoslik, balki adabiyotshunoslik, tarjimashunoslik, leksikografiya va kompyuter lingvistikasi uchun ham muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Tarixiy-badiiy matnlarda tilning tarixiy qatlamlari, milliy-madaniy xotira, xalqning ijtimoiy-siyosiy hayoti, urf-odatlar va badiiy tafakkuri mujassam bo'ladi. Shu bois bunday matnlarni korpusga joylashtirish oddiy elektron matnlar bazasini yaratishdan farq qiladi. Chunki tarixiy-badiiy matnlarda arxaik leksika, tarixiy shaxs va joy nomlari, davrga xos ijtimoiy-siyosiy tushunchalar, realiyalar, obrazli ifodalar va muallif uslubiga xos birliklar keng uchraydi. Ularni faqat formal jihatdan belgilash yetarli emas; har bir birlikning semantik, funksional, kontekstual va lingvokulturologik xususiyatlarini ham aniqlash zarur [Abjalova, 2022, 11].

Asosiy qism

Tarixiy-badiiy matnlar korpuslarini yaratishda birinchi muammo **matn manbalarini tanlash va ularning ishonchliligini aniqlash** bilan bog'liq. Korpusga kiritiladigan asarlar ilmiy jihatdan asoslangan, matni tekshirilgan va imkon qadar nashrlararo farqlari aniqlangan bo'lishi lozim. Chunki tarixiy-badiiy matnlarda birgina so'z, ibora yoki nomning noto'g'ri berilishi keyingi semantik tahlil natijalariga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Korpus lingvistikasi til haqidagi xulosalarni kuzatish, solishtirish va statistik umumlashtirish asosida chiqarishi bilan muhimdir [Hunston, 2002, 2].

Ikkinchi muammo **matnlarni segmentlash va parallel moslashtirish** masalasidir. Agar korpus o'zbek va ingliz tillaridagi original hamda tarjima matnlar asosida yaratilsa, gap, abzats yoki mikromatn darajasidagi moslikni aniqlash zarur bo'ladi. Parallel korpus original matn va uning tarjimasini o'zaro moslashtirish orqali ekvivalentlik, semantik siljish, transformatsiya, qisqartirish va qo'shimcha ma'no kiritish kabi hodisalarni aniqlashga xizmat qiladi [Baker, 1993, 233]. Tarixiy-badiiy matnlarda tarjimon ko'pincha so'zma-so'z tarjimadan ko'ra mazmuniy moslashtirish, izohlash, qisqartirish yoki kengaytirish usullaridan foydalanadi. Shu sababli bunday matnlarda ekvivalentlikni avtomatik aniqlash murakkab jarayon hisoblanadi.

Uchinchi muhim masala **semantik annotatsiya mezonlarini ishlab chiqish**dir. Semantik baza korpusdagi birliklarning ma'nosi, tematik guruhi, funksional vazifasi va kontekstual xususiyatlarini tizimlashtiruvchi maxsus ma'lumotlar qatlami sifatida qaraladi [Axmedova, 2020, 42]. Tarixiy-badiiy matnlarda uchraydigan birliklar bir necha qatlamda belgilanadi: leksik-semantik qatlam, tarixiy-realiyaviy qatlam, onomastik qatlam, madaniy-etnografik qatlam, badiiy-uslubiy qatlam va pragmatik qatlam. Masalan, tarixiy shaxs nomi oddiy atoqli ot sifatida emas, balki muayyan davr, siyosiy tuzum, tarixiy voqelik va madaniy xotira bilan bog'liq birlik sifatida izohlanishi kerak.

To'rtinchi muammo **semantik modellashtirish** bilan bog'liq. Semantik modellashtirish matndagi birliklarni faqat ro'yxatlash emas, balki ular o'rtasidagi ma'noviy munosabatlarni tizimlashtirishni anglatadi. Bunda sinonimiya, antonimiya, giperonimiya, giponimiya, assotsiativ bog'lanish, konnotativ ma'no,

realiya va ekvivalentlik munosabatlari aniqlanadi. Korpus lingvistikasi mashina tarjimasi, avtomatik teglash, elektron lug‘atlar va qidiruv tizimlari uchun zarur lingvistik resurs vazifasini bajarishi bilan ham amaliy ahamiyatga ega [McEnery, Xiao, Tono, 2005, 5]. Natijada tarixiy-badiiy matnlar oddiy elektron matnlar majmuasi emas, balki chuqur tahlilga asoslangan lingvistik resursga aylanadi.

Beshinchi muammo **tarixiy va madaniy birliklarni tarjimada aks ettirish** masalasidir. Tarixiy-badiiy asarlar tarjimasida ayrim realiyalar boshqa tilda to‘liq muqobilga ega bo‘lmasligi mumkin. Bunday hollarda transliteratsiya, izohli tarjima, madaniy moslashtirish yoki kontekstual kompensatsiya usullari qo‘llanadi. Parallel korpus aynan shu jarayonlarni kuzatish, tarjima strategiyalarini aniqlash va ularning samaradorligini baholash imkonini beradi [Baker, 1993, 233]. Ayniqsa, kam resursli tillar uchun parallel korpuslar tarjima xotirasi, terminologik bank va avtomatik tarjima modellarini ishlab chiqishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi [Zaxarov, 2005, 7].

Tarixiy-badiiy matnlar korpuslarini yaratishda texnik muammolar ham mavjud. Jumladan, matnlarni raqamlashtirish, imloviy variantlarni bir xillash, eski va yangi yozuvdagi birliklarni moslashtirish, metama’lumotlar bazasini shakllantirish, qidiruv tizimini ishlab chiqish, avtomatik teglash imkoniyatlarini kengaytirish kabi vazifalar ilmiy va texnologik yondashuvni talab etadi. O‘zbek tilshunosligida elektron korpuslar, mualliflik korpuslari, internet matnlari korpusi, idiomalar bazasi va semantik teglashga oid tadqiqotlar milliy korpus yaratishning muhim bosqichlari sifatida baholanadi [Abduraxmonova, 2021, 18]. Shu nuqtayi nazardan, tarixiy-badiiy matnlar uchun maxsus semantik teglar tizimini ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biridir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tarixiy-badiiy matnlar korpuslarini yaratish va semantik modellashtirish zamonaviy o‘zbek tilshunosligi oldida turgan muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biridir. Bunday korpuslar tarixiy matnlarni raqamli shaklda saqlash, ularni lingvistik jihatdan tahlil qilish, tarjima jarayonidagi semantik moslik va tafovutlarni aniqlash, milliy-madaniy birliklarni tizimlashtirish hamda kompyuter lingvistikasi uchun ishonchli resurs yaratishga xizmat qiladi.

Tarixiy-badiiy matnlar asosida yaratilgan ko‘pqatlamli semantik baza til birliklarining shakliy, ma’noviy, madaniy va funksional xususiyatlarini chuqur o‘rganish imkonini beradi. Korpus lingvistikasi, parallel korpus va semantik bazaning o‘zaro integratsiyasi til birliklarini struktur, semantik, pragmatik va lingvokulturologik qatlamlar kesimida tahlil qilish imkonini kengaytiradi [Abjalova, 2022, 11]. Shu bois kelgusida o‘zbek-ingliz tilli parallel korpuslar yaratishda tarixiy-badiiy matnlarni alohida obyekt sifatida tanlash, ularni semantik jihatdan modellashtirish va raqamli lingvistik infratuzilmaga kiritish muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Abduraxmonova N. Elektron korpuslarning kompyuter modellari: filol. fan. dok. diss. avtoref. – Toshkent, 2021.
2. Abjalova M. Korpus lingvistikasi: uslubiy qo‘llanma. – Toshkent: Bookmany print, 2022.
3. Axmedova D. Atov birliklarini o‘zbek tili korpuslari uchun leksik-semantik teglashning lingvistik asos va modellari: filol. fan. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) diss. – Buxoro, 2020.
4. Baker M. Corpus Linguistics and Translation Studies: Implications and Applications // Text and Technology: In Honour of John Sinclair. – Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1993. – P. 233–250.
5. Hunston S. Corpora in Applied Linguistics. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
6. McEnery A., Xiao R., Tono Y. Corpus-Based Language Studies: An Advanced Resource Book. – London; New York: Routledge, 2005.
7. Zaxarov V.P. Korpusnaya lingvistika: ucheb.-metod. posobiye. – Sankt-Peterburg, 2005.